

Implementación del modelo electroquímico de una celda de combustible tipo PEM

C. L. Valdez Hernández¹, B. L. Reyes García², P. M. García Vite^{1,2*}, A. L. Martínez Salazar², R. Castillo Gutiérrez¹

Maestría en Ingeniería Eléctrica¹, Maestría en Ciencias de la Ingeniería²
Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Ciudad Madero,
Av. 1o. de Mayo y Sor Juana Inés de la Cruz s/n, C.P.89440, Cd. Madero, Tamaulipas, México
*pedro.vite@itcm.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Actualmente, el uso de la energía proveniente de fuentes renovables se ha incrementado debido a sus múltiples ventajas, como la alta eficiencia y el bajo impacto ambiental. Una de las fuentes renovables que ha aumentado su utilización es la celda de combustible, particularmente la del tipo de membrana de intercambio protónico (PEMFC). Sin embargo, poseer una PEMFC es generalmente costoso y, ocasionalmente, resulta complicado operarla dentro de un ambiente controlado. Con el conocimiento y la implementación de un modelo electroquímico simplificado es posible realizar la emulación de una PEMFC y mediante una carga lineal someterla a pruebas para así obtener su curva característica. El emulador propuesto permite reproducir el comportamiento de una PEMFC, teniendo como ventaja ahorrar tiempo en la experimentación y evaluación de sistemas conectados a ésta. La carga electrónica consiste en una serie de transistores configurados en una conexión tipo Darlington operados únicamente en la zona lineal. Las pruebas experimentales corroboran el análisis teórico.

Palabras clave: Celda de combustible, curva característica, carga lineal, energías renovables.

Abstract

Currently, the use of energy from renewable sources has increased due to their multiple advantages, such as high efficiency and low environmental impact. One of the renewable sources that has increased its use is the fuel cell, particularly the type of proton exchange membrane (PEMFC). However, owning a PEMFC is usually expensive and, occasionally, it is difficult to operate it within a controlled environment. With the knowledge and the implementation of a simplified electrochemical model, it is possible to perform the emulation of a PEMFC and by means of a linear load to tests it and to obtain its characteristic curve. The proposed emulator allows reproducing the behavior of a PEMFC, which offers the advantage of saving time in the experimentation and evaluation of systems at which is connected. The electronic load consists of a series of transistors configured in a Darlington type connection, operated only in the linear zone. Experimental tests corroborate the theoretical analysis.

Key words: Fuel cell, characteristic curve, linear load, renewable energies.

Introducción

El cambio climático y la alarmante contaminación han dado origen al estudio de nuevas tecnologías para la generación de energía confiable, con la cual se mitigue el deterioro ambiental que sufre el planeta. Las energías renovables son las alternativas más viables. Un claro ejemplo son las celdas de combustible [FC, del inglés fuel cell (O'Hayre Ryan, 2016)] que utilizan combustibles como el hidrógeno para la generación de energía limpia y de alta eficiencia. Una FC es un dispositivo electroquímico capaz de realizar una conversión de energía química a eléctrica mediante una reacción oxidación-reducción (A. Albarbar, 2018). En la actualidad, se han desarrollado varios tipos de FCs, distinguiéndose unos de otros mediante sus propias características. En particular, las celdas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEM, del inglés proton exchange membrane FC) son las FCs más utilizadas en la actualidad, debido a sus bajas temperaturas de operación y al uso de hidrógeno y

oxígeno como combustibles (Xiao, 2011). Una FC tipo PEM es un sistema de ensamble membrana-electrodo, esto hace referencia al ánodo y el cátodo, separados por la membrana polimérica la cual sirve como electrolito (A. Albarbar, 2018). Durante su operación, el hidrógeno llega al ánodo y se disocia en protones y electrones. Los protones son conducidos a través de la membrana al cátodo, mientras que los electrones (e^-) son forzados a viajar por un circuito externo conectado (produciendo energía) ya que la membrana está aislada eléctricamente. En el cátodo, los electrones, son conducidos a través del circuito externo, y los protones se combinan las moléculas del oxígeno produciendo agua y calor.

Figura 1. Estructura interna simplificada de una PEMFC.

En contraste, la desventaja más grande que las FCs tipo PEM presentan es su alto costo, ya que para su óptima operación son necesarios equipos y sistemas auxiliares complejos (V. Boscaino, 2010). Estas dificultades han dado pie al desarrollo de emuladores, los cuales representan una solución para llevar a cabo pruebas preliminares (Safa Slouma, 2015). Un emulador permite reproducir el comportamiento de un dispositivo con alta precisión y exactitud, tal es el caso de una FC tipo PEM, esto con la finalidad de evaluar estrategias de control y rendimiento, así como detección de problemas de conexión y sincronización en sistemas de generación basados en FCs (Averill M. Law, 1995).

Considerando lo anterior, este trabajo propone la codificación y evaluación del modelo electroquímico mediante la variación de parámetros a través del software de simulación. Seguido por la implementación de dicho modelo en un microcontrolador (MCU, del inglés Microcontroller Unit) con el propósito de llevar a cabo la emulación de una celda PEMFC convencional. Dicho emulador permite obtener señales medibles de voltaje y corriente en su salida. Asimismo, a la salida del circuito emulador propuesto se presenta un voltaje que sigue la trayectoria impuesta por la curva característica V-I. En la salida del emulador es posible conectar una carga electrónica con el fin de poder obtener experimentalmente 20 puntos de dicha curva teórica. Inicialmente, se presenta el diseño y funcionamiento de los circuitos propuestos para la etapa de acondicionamiento de señales y de potencia junto con la descripción de la metodología, posteriormente la experimentación así como los resultados y finalmente se exponen las conclusiones.

Metodología

Modelo electroquímico

Se define como modelo electroquímico a todas aquellas reacciones químicas que suceden en un conductor eléctrico y en un conductor iónico. En el caso de una FC tipo PEM, el conductor eléctrico son los electrodos y el conductor iónico es la membrana polimérica. En particular, se han propuesto diversos modelos matemáticos

para la descripción de una PEMFC (N.I. Hernandez, 2018). De forma simplificada pero representativa se puede considerar el comportamiento matemático de una FC tipo PEM de la siguiente manera:

$$V_o = E - \Delta V_{act} - \Delta V_{ohm} - \Delta V_{tran} \quad (1)$$

Donde E es el voltaje de circuito abierto reversible o también llamado voltaje de Nernst, ΔV_{act} son las pérdidas por activación, ΔV_{ohm} son las pérdidas óhmicas y ΔV_{tran} las pérdidas de transferencia de masa. Cada una de estas caídas de voltaje está determinada a continuación:

$$\Delta V_{act} = A \ln(j) \quad (2)$$

$$\Delta V_{ohm} = j \cdot r \quad (3)$$

$$\Delta V_{tran} = -B \ln\left(1 - \frac{j}{j_l}\right) \quad (4)$$

Los parámetros necesarios para la determinación de (2), (3) y (4) se pueden consultar en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de la celda de combustible.

Símbolo	Unidades	Descripción
$A = \frac{R \cdot T}{2 \cdot \alpha \cdot F}$	V	Constante de Tafel
$R = 8.314472$	$\frac{J}{mol \cdot K}$	Constante Universal de los gases
T	K	Temperatura
$F = 96,485$	C	Constante de Faraday
α	-	Constante de transferencia de carga
j	$\frac{mA}{cm^2}$	Densidad de corriente
j_o	$\frac{mA}{cm^2}$	Densidad de corriente máxima
$B = -\frac{R \cdot T}{z \cdot F}$	V	Constante de transferencia de masa
z	-	Número de electrones móviles
BH_2	V	B lado ánodo ($z = 2$)
BO_2	V	B lado cátodo ($z = 4$)
j_l	$\frac{mA}{cm^2}$	Densidad de corriente límite
r	$\frac{k\Omega}{cm^2}$	Resistencia de área específica

Simulación del modelo

Para la validación del modelo electroquímico antes descrito y tomando en cuenta los parámetros de la FC tipo PEM presentada por N. I. Hernández y colaboradores (N.I. Hernandez, 2018), se ha llevado a cabo una codificación mediante el uso de bloques en MATLAB/SIMULINK en función de la corriente de salida $[i(t)]$ de manera que se incluyan los tres tipos de pérdidas que están presentes en la operación de una PEMFC (ΔV_{act} , ΔV_{ohm} , ΔV_{tran}). Así mismo, se acopló a la simulación una fuente controlada por voltaje (CVS, del inglés Controlled-Voltage Source) esto con la finalidad de realizar una interfaz entre el modelo y la parte de potencia, de igual manera se presenta una carga R . En la Figura 2 puede observarse el esquema de bloques implementado en la simulación del modelo. Los resultados obtenidos se presentan en la curva característica de la Figura 5.

Figura 2. Esquema de bloques MATLAB/SIMULINK.

Emulación de una PEMFC

La emulación de un sistema de FC tipo PEM proporciona resultados de alto grado de precisión y a su vez es una fácil solución a la desventaja del alto costo que los mismos presentan, por lo cual es ideal al momento de realizar pruebas preliminares con este tipo de sistemas (Abdellah Beicha, 2015). Se han desarrollado sistemas de emulación de celdas de combustibles, los cuales generalmente se basan en la utilización de fuentes controlables de CD (Iman Soltani, 2014) y en ocasiones están controlados mediante sistemas embebidos de arreglo de compuertas lógicas o FPGAs (del inglés, Field-Programmable Gate Array) y por procesadores lógicos programables o DSPs (del inglés Digital Signal Processor) (O'Hayre Ryan, 2016). Mientras que otros están basados en convertidores CD-CD como el Buck o Boost (Safa Slouma, 2015). Por tal motivo, se propone la implementación de un sistema capaz de calcular el voltaje de salida de una FC tipo PEM esto en función de la corriente medida en la carga. Adicionalmente, el mismo ha sido diseñado para permitir una rápida y fácil modificación de las condiciones de operación y modelo matemático.

Figura 3. Sistema emulador propuesto.

En la Figura 3 se presenta el sistema emulador propuesto, se realizó la programación de un microcontrolador de 8 bits. Durante la programación se codificaron las ecuaciones descritas en el apartado que hace referencia del modelo electroquímico y se obtuvo como señal de salida, el voltaje del stack de 20 watts de potencia denominado voltaje de control (V_{ctl}). Dicho voltaje de control es enviado como byte a un convertidor digital analógico (DAC). Posteriormente, la señal analógica de salida de DAC es considerada como voltaje continuo $V_c(t)$ y es direccionado a una fuente controlada por voltaje (CVS) y esta a la vez alimenta una resistencia de carga (R).

En R se acoplaron dos sensores, uno de corriente (I) y otro de voltaje (II), estos se encargan de medir el voltaje y la corriente de salida, respectivamente, presentes en la carga (R) del circuito. El valor del V_{ctl} está en función de la corriente medida en el sistema, por lo cual la corriente medida en (I) y el voltaje medido en (II) son retroalimentados al MCU mediante el $ADC1$ y el $ADC2$ en donde son procesadas las señales entregadas y

de esta manera se cierra el lazo del sistema propuesto. Valores como el voltaje de salida (V_{ctl}) y la densidad de corriente (j) son mostrados en el *DISPLAY* con fines ilustrativos y analíticos.

Implementación del sistema

En la Figura 4 se presenta los diferentes elementos que componen el sistema. Está conformado por el emulador descrito en el apartado anterior. Se han adicionado un circuito de control el cual consta de un acondicionador de señales que proporciona a su salida niveles de voltaje adecuados para el suministro de corriente al transistor operado en la zona lineal. De esta manera, se consigue variar linealmente una carga. También, se ha acoplado una carga electrónica, la cual es el circuito de potencia principal, compuesta por una serie de transistores bipolares operados en zonas activas (M. del R. Rivera Espinosa, 2018).

Figura 4. Implementación del sistema.

Carga electrónica

Consiste en una conexión Darlington de dos transistores cuya ganancia es el producto de las ganancias de los elementos individuales, es decir, $\beta_T = \beta_{Q1} \cdot \beta_{Q2}$. (M. del R. Rivera Espinosa, 2018). Además, considerando la manera de operar del arreglo utilizado y tomando en cuenta que la corriente del colector (i_c) de Q_2 está denotada como i_{PEM} , por consiguiente podemos definirla como:

$$i_{PEM} = i_c = \beta_T \cdot i_B \quad (5)$$

La corriente de base (i_B) de Q_1 es controlada mediante el voltaje de control (V_{ctrl}) que proviene del circuito acondicionador de señales. La configuración antes descrita permite al circuito operar a lo largo de la región activa y cuyos límites son la región de corte y saturación. Se puede determinar el comportamiento lineal del sistema implementado de acuerdo al análisis de la corriente de colector (i_c) en contraste con el V_{ctrl} y el voltaje en la carga electrónica (V_{CE}). En el primer análisis, i_c permanece constante después de sobrepasar la región de saturación presente debido a las características de los transistores. En el segundo análisis, i_c se comporta puramente lineal respecto a V_{CE} . Posteriormente de los análisis anteriores y habiendo comprobado la linealidad de sistema se determinó la utilidad del mismo y se interconectó al sistema emulador digital de la FC tipo PEM.

Circuito de control

El circuito de control consiste en un acondicionador de señal que controla el voltaje (V_{ctrl}) aplicado a la carga electrónica. Se establece una variación del voltaje de entrada entre valores de 0 y 5 voltios. El circuito tiene como función realizar un escalonamiento de la señal de entrada con el propósito de proveer V_{ctrl} que delimite las regiones de operación del transistor (M. del R. Rivera Espinosa, 2018). El voltaje de entrada (V_a) fue aplicado mediante un generador de señales programado para proporcionar una señal triangular con una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 165 mHz.

Experimentación y resultados

Resultados de simulación

La Figura 5 demuestra los valores de voltaje y corriente obtenidos mediante la simulación de una FC tipo PEM en el software MATLAB/SIMULINK, la curva característica presentada se obtuvo mediante la variación de la resistencia de carga. En la Figura 5(a) se muestra los valores de voltaje contra la potencia obtenida y la Figura 5(b) muestra los valores de corriente contra el voltaje obtenido.

Figura 5. Curva característica de una FC tipo PEM. (a) Potencia-Voltaje (b) Voltaje-Corriente.

Así mismo, en la Figura 6 se presenta una comparación entre la curva característica analítica y la curva característica obtenida mediante la simulación en MATLAB/SIMULINK. Se observa que mediante una resistencia de carga, la cual sufrió variaciones de 75 hasta 0.01 Ω , es posible reproducir el comportamiento de un FC tipo PEM. Se puede verificar que los resultados obtenidos en simulación siguen correctamente el comportamiento de una FC tipo PEM, por tal motivo se puede concluir que el modelo electroquímico descrito anteriormente es adecuado para la emulación de la operación de una PEMFC.

Figura 6. Curva característica analítica contra curva característica obtenida en MATLAB/SIMULINK

Resultados de emulación

La experimentación realizada con el emulador, el circuito de control y la carga electrónica se describen a continuación. En la Figura 7 (a) se observan los instrumentos utilizados para la obtención de la curva característica incluyendo la medición correspondiente de voltaje y corriente. Se puede apreciar el *MCU* programado con el modelo electroquímico de la FC tipo PEM (1), el *DAC* que proporciona la señal física del V_o de la FC (2), los sensores de corriente (3) y voltaje (4), las fuentes de CD que proporcionan el voltaje de entrada al circuito de control (5,6), el circuito de control (7), la carga electrónica (8), las fuentes de alimentación de los circuitos utilizados (9,10), el osciloscopio para señales (11) y el multímetro para la medición de corrientes (12). En la Figura 7 (b) se muestran detalladamente los circuitos de control y la carga electrónica, los cuales han sido previamente utilizados para la obtención de la curva característica de paneles solares (M. del R. Rivera Espinosa, 2018) Dichos circuitos operan en conjunto para obtener los principales parámetros del emulador digital de una FC tipo PEM.

(a)

(b)

Figura 7. Configuración Experimental. (a) Modulador con instrumentación conectada (b) carga electrónica.

La Figura 8 muestra los parámetros eléctricos medidos experimentalmente al simular una FC tipo PEM, fueron obtenidas por medio del osciloscopio Tektronix TDS2024C. Se muestran las señales obtenidas cuando el voltaje de entrada (V_a) fue aplicado mediante una señal triangular con características definidas anteriormente. La Figura 8 (a) se observa la señal triangular de entrada al circuito de carga y la corriente en el sensor de corriente. La Figura 8(b) muestra la misma señal triangular de entrada al circuito de carga y el voltaje de control (V_{ctl}).

(a)

(b)

Figura 8. Señales medidas (a) Corriente en PEMFC. (b) Voltaje en la carga electrónica.

Los resultados obtenidos manifiestan el comportamiento no lineal de un FC tipo PEM (Peraza César, 2014). Es importante destacar que el modelo PEM emulado es útil para obtener la caracterización de cualquier FC tipo PEM esto contando con parámetros conocidos y con datos de fácil obtención. La Figura 9 muestra los valores de voltaje y corriente obtenidos mediante los sensores acoplados al sistema. Dichos valores fueron adquiridos mediante la variación de la resistencia de carga.

Figura 9. Resultados experimentales.

El sistema propuesto y los circuitos acoplados demuestran que los valores de voltaje y corriente obtenidos van de acuerdo con el comportamiento analítico de una FC tipo PEM (Meng Hui Wang, 2015). Los resultados obtenidos permiten validar la funcionalidad del sistema propuesto como una alternativa eficaz y eficiente para obtener la curva característica de una FC tipo PEMFC.

Trabajo a futuro

Se considera como trabajo a futuro la adición de un convertidor estático de potencia en conjunto con una técnica de control consistente en un algoritmo de máximo punto de potencia (MPPT), esto con la finalidad modificar el punto de operación de la FC tipo PEM, para lograr la máxima extracción de energía y en consecuencia aumentar su eficiencia.

Conclusiones

El presente trabajo es una alternativa fácil y accesible para la emulación de una FC tipo PEM basada en su modelo electroquímico. El sistema de emulación digital proporciona una representación precisa del comportamiento de una PEM en condiciones estables. La implementación del circuito de control y la carga electrónica proporcionan ventajas en cuanto a la obtención de parámetros. El diseño de estos en conjunto permite optimizar el aprovechamiento máximo de energía producida por una FC tipo PEM. Las pruebas experimentales desarrolladas con este tipo de sistemas con celdas de combustible y la adición de circuitos de potencia facilitan el trabajo de investigación y constituyen un ahorro considerable en cuestiones económicas, debido a que es posible programar y obtener datos importantes de una PEMFC sin necesidad de contar con una físicamente.

Agradecimientos

Los autores agradecen al TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO por el apoyo otorgado para la realización de este proyecto "Implementación de convertidores de potencia para el control y manejo de una red inteligente a pequeña escala con fuentes renovables." bajo el registro: 6689.18-P. Así mismo, agradecen al PRODEP por el apoyo al CA "Análisis y Simulación de Redes Eléctricas (20771)", proyecto "Procesadores de Potencia para Aplicaciones de Fuentes Fotovoltaicas".

Referencias

- A. Albarbar, M. A. (2018). Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Switzerland: Springer International Publishing.
- Abdellah Beicha, R. Z. (2015). Electrochemical model for proton exchange membrane fuel cell systems. Journal of Power Technologies, Vol. 93 N°. 1 Pag: 26-36.
- Averill M. Law, W. D. (1995). Simulation, Modeling & Analysis. USA: McGraw-Hill, Inc.
- Iman Soltani, M. S. (2014). An Intelligent, Fast and Robust Maximum Power Point Tracking for Proton Exchange Membrane Fuel Cell. World Applied Programming Journal, Vol. 3 N°7 3. Pag: 264-281.
- M. del R. Rivera Espinosa, P. M. (2018). Carga Electrónica Para la Obtención Experimental de Curvas Características de Paneles Solares. Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Journal- Revista Electrónica Arbitrada, (págs. Vol. 6, N° 1). Mexico.
- Meng Hui Wang, M.-L. H.-J.-J. (2015). Maximum power point tracking control method for proton exchange membrane fuel cell. IET Renewable Power Generation Journal, ISSN:1752-1416.
- N.I. Hernandez, B. G. (2018). Emulación de un Stack de Celda de Combustible PEM a Partir de Su Modelo Electroquímico Simplificado Mediante una Fuente Programable. XIV Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico. México.
- O'Hayre Ryan, C. S. (2016). Fuel Cell Fundamentals, 3rd. Edition. USA: Wiley.
- Peraza César, D. G. (2014). Modelo dinámico de una celda de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) aplicando identificación neurodifusa. Revista Ingeniería UC., Vol. 15, N° 2 21-30.
- Safa Slouma, K. C. (2015). Command and control of a fuel cell emulator. International Conference on Composite Materials & Renewable Energy Applications (ICCMREA). Tunisia.
- Technologies, K. (1 de Diciembre de 2017). Keysight E4360 Modular Solar Array Simulators. USA.
- V. Boscaino, G. C. (2010). FPGA implementation of fuel cell emulator. SPEEDAM. Italia.
- Xiao, L. X. (2011). Modeling and simulation of PEM fuel cells based on electrochemical model. International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering. China.